

Summary

Infective endocarditis (IE) is an infection of the inner layer of the heart or the heart valves. Gram-positive cocci of the genera *Staphylococcus*, *Streptococcus*, and *Enterococcus* account for more than 80% of all IE cases. In rare cases, other microbial agents, such as *Aerococcus* spp. can cause the infection as well. IE is a relatively rare disease with two to ten incidents per 100,000 individuals per year in the general population world-wide. However, the mortality of IE is between 15-20%, and one-year mortality approaches 40%. Therefore, IE is a severe infectious disease, as it involves long term hospitalization and heart surgery in 50% of the cases.

This thesis includes five studies, and its main focus is IE caused by Mitis group streptococci (MGS). The majority of the bacteria in this group are commensal colonizers of the human oral cavity, where they can have beneficial effects on the oral health of the host. However, this group of oral bacteria can escape their niche and in rare cases, cause infectious diseases such as IE.

The MGS are closely related and naturally competent, which enables them to engage in recombination with closely related species. This complicates correct species identification, which is a crucial part of the diagnosis of IE. Additionally, species identification is important for correct antibiotic treatment, prognosis, and potential underlying predispositions. In cases of recidive of IE, it is also important to establish if the infection is due to treatment failure or whether it is caused by an infection by another species. The first study in this thesis compares different molecular phylogenetic approaches to identify the most suitable method for correct species identification using whole-genome sequencing of 80 MGS strains isolated from IE patient samples.

MGS consist of several different species. Among those are the commensal *Streptococcus mitis* and *Streptococcus oralis*, which are closely related with the pathogen *Streptococcus pneumoniae*. *S. pneumoniae* is one of the leading causes of fatal infections in children world-wide. As the majority of MGS live as

commensals in symbiosis with the host, the virulence potential of these species is not fully established. Study two and three in this thesis approaches this issue. Study two investigated genes that could be involved in the virulence of 40 *S. mitis* and *S. oralis* strains. All strains were isolated from IE patients and therefore had the ability to cause infections. In the third project, MGS genomes isolated from IE patients were compared with strains isolated from the oral cavity of healthy individuals with the aim to illuminate genetic differences that could explain the shift in pathogenicity.

Study four investigated the virulence potential of MGS persevered in a 5,700-year-old chewed birch pitch, i.e., ancient "chewing gum". As the pitch had been chewed, the oral microbiota of a western hunter-gatherer woman had been preserved inside the lump. The ancient streptococcal DNA was identified and compared to DNA from modern streptococci. The pathogenic potential of the ancient *Streptococcus* DNA was investigated to see if the ancient MGS contained more or fewer virulence genes than the modern MGS.

Study five in this thesis aimed to identify virulence genes in strains from another, though rare, IE-associated genus, *Aerococcus* spp. The two species *Aerococcus sanguinicola* and *Aerococcus urinae* can cause urinary tract infections, sepsis, and, more rarely, IE. No whole-genome comparisons and genomic characterizations have previously been performed on *A. sanguinicola* and *A. urinae*. In this study, we were able to identify several virulence genes associated with human disease.

Collectively, the thesis' first four studies provided an insight into the nature of MGS. For correct species identification, we showed that multi-locus sequence analysis involving seven genes provided enough genetic variability to generate distinct phylogenetic clusters. However, in cases where the hospitals have implemented whole-genome sequencing, species identification using CGI Phylogeny might be the fastest and most accurate approach. We furthermore identified genes that could be associated with virulence; genes associated with host colonization and modulation of the host immune system were identified in the *S. mitis*, *S. oralis*, *S. sanguinis*, *S. gordonii*, ancient *Streptococcus* DNA, and in the two *Aerococcus* species. The same level of virulence genes was identified in the ancient *Streptococcus* DNA as in modern oral samples. Interestingly, we found no genetic differences between strains isolated from patients with IE and the oral cavity of healthy individuals. Altogether, our findings illustrate the complexity of the role of these bacteria in IE etiology. While they all, most likely, carry a pathogenic potential, there might be other factors than the genetic composition that determines whether the bacterium can successfully establish an infection.

Dansk resumé

Infektøs endocarditis (IE) er en infektion i det inderste lag af hjertet eller i hjerteklapperne. Gram-positive kokker fra slægterne *Staphylococcus*, *Streptococcus* og *Enterococcus* udgør 80-90% af alle tilfælde af IE. I sjældne tilfælde kan andre bakterier, såsom *Aerococcus* spp. forårsage IE. IE er en relativt sjælden sygdom med to til ti tilfælde per 100,000 individer per år i den almene befolkning på verdensplan. Dog er dødeligheden af IE mellem 15-20% og et års-dødeligheden kan være så høj som 40%. Derfor er IE en meget alvorlig infektionssygdom, som kræver langvarig behandling og hjerteoperation i 50% af tilfældene. Denne afhandling har sit hovedfokus på IE forårsaget af Mitis gruppe streptokokker (MGS) indeholder fem videnskabelige studier. Størstedelen af de bakterier, der tilhører MGS, er harmløse orale kommensaler, hvor deres tilstedeværelse kan have en gavnlige effekt på deres vært. I nogle tilfælde kan denne gruppe af orale bakterier dog undslippe deres niche og i sjældne tilfælde forårsage infektionssygdomme såsom IE.

MGS er nært beslægtede og er naturligt kompetente, hvilket gør dem i stand til at rekombinere med andre nært beslægtede arter. Dette vanskeliggør en korrekt artsidentifikation, som ellers er vigtig for diagnose af IE. Derudover er artsidentifikationen vigtig for at tilrettelægge en korrekt antibiotikabehandling, vurdere prognosen og identificering af potentielle underliggende prædispositioner. I tilfælde af tilbagefald hos patienten er det også vigtigt at undersøge, om den tilbagevendende infektion skyldes behandlingssvigt, eller om den er forårsaget af en ny infektion med en anden bakterieart. Det første studie i denne afhandling sammenligner forskellige molekylære fylogenetiske fremgangsmåder for at undersøge hvilken en, der er den bedst egnede fremgangsmåde til korrekt artsidentifikation under anvendelse af helgenom-sekventering af 80 MGS-stammer isoleret fra IE-patienter.

MGS består af flere forskellige arter. Blandt disse er de kommensale *Streptococcus mitis* og *Streptococcus oralis*, som er nært beslægtede med den pato-

gene *Streptococcus pneumoniae*. *S. pneumoniae* er en af de førende årsager til dødelige infektioner hos børn på verdensplan. Da størstedelen af MGS er harmløse og lever i symbiose med værten, er virulenspotentialer for disse arter ikke fuldt ud etableret. Studie to og tre i denne afhandling beskæftiger sig med dette emne. Studie to undersøgte gener, der kunne være involveret i virulensen af 40 *S. mitis* og *S. oralis* stammer. Alle stammer blev isoleret fra IE-patienter og havde derfor evnen til at forårsage infektion. I det tredje studie blev MGS-genomer isoleret fra IE-patienter sammenlignet med stammer isoleret fra mundhulen hos raske individer. Formålet med dette var at belyse de genetiske forskelle, der kunne forklare skiftet i patogenicitet.

Studie fire undersøgte virulenspotentialer af MGS, der var bevaret i en 5.700 år gammelt tygget birkebeg, dvs. et forhistorisk ”tyggegummi” lavet af beg (birketjære). Da birkebogen blev tygget, blev det orale mikrobiom fra en vestlig jæger-samlerkvinde bevaret inde i klumpen. Det gamle streptokok-DNA blev identificeret og sammenlignet med DNA fra moderne streptokokker. Virulenspotentialer for det gamle *Streptococcus* DNA blev undersøgt for at se, om de gamle MGS indeholdt flere eller færre potentielle virulensgener end de moderne MGS.

Målet med studie fem i denne afhandling var at identificere virulensgener IE-associerede bakterier af slægten *Aerococcus* spp.. *Aerococcus sanguinicola* og *Aerococcus urinae* arterne er bakterier, der kan forårsage urinvejsinfektioner, sepsis og i sjældne tilfælde IE. Der er ikke tidligere blevet udført nogen helgenom-sammenligninger eller genomisk karakterisering af *A. sanguinicola* og *A. urinae*. I dette studie identificerede vi virulensgener, der er forbundet med sygdomme i mennesker.

Samlet set giver afhandlingens fire første studier et indblik i MGS-arter. For korrekt artsidentifikation viste vi, at multi-locus-sekvensanalyse, der involverede syv gener, indeholdte tilstrækkelig genetisk variabilitet til at generere distinkte fylogenetiske klynger. På de hospitaler hvor helgenomsekventering allerede er implementeret, vil artsidentifikation ved hjælp af CGI Phylogeny imidlertid være den hurtigste og mest nøjagtige fremgangsmåde. Vi identificerede endvidere gener, der kunne være forbundet med virulens; gener, der er forbundet med vækst i værtens væv samt interaktion med værtens immunsystem blev identificeret i *S. mitis*, *S. oralis*, *S. sanguinis*, *S. gordonii*, gammel *Streptococcus* DNA og i de to *Aerococcus* arter. Det samme niveau af virulensgener blev identificeret i det gamle *Streptococcus* DNA som i moderne orale prøver. Interessant nok fandt vi ingen genetiske forskelle mellem stammer isoleret fra patienter med IE og mundhulen hos raske individer. Studierne i denne afhandling illustrerer kompleksiteten af disse bakteriers rolle i IE-etiologi. De

analyserede bakterier indeholder sandsynligvis alle et patogent potentiale, men der er sandsynligvis yderligere faktorer end den genetiske sammensætning, der bestemmer, om bakterien kan etablere en effektiv infektion.